

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE HIDROCARBUROS CON FINES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Oscar Cuya Matos (Walsh Perú S.A.)

1. Titulo del trabajo

Aplicación de los principios de la evaluación de riesgo en la clasificación de los proyectos de hidrocarburos con fines del estudio de impacto ambiental

2. Resumen.

Resulta determinante contar con un instrumento confiable, válido y objetivo para clasificar los proyectos de hidrocarburos por su nivel de impactos ambientales potenciales, con fines de establecer la profundidad del estudio de impacto ambiental (EIA) que corresponda (detallado o semidetallado).

Tanto si se opta por una clasificación anticipada (y se genera una lista de proyectos y sus niveles de EIA) o si se decide efectuar una clasificación cada vez que se tenga un proyecto, los principios de la evaluación de riesgo ofrecen los mejores criterios para lograr un correcto screening.

Adaptando la teorización del riesgo (grado de amenaza del proyecto y vulnerabilidad del medio) resulta una matriz de categorización de proyectos por su riesgo ambiental. La formulación general sería:

$$[E \vee D \vee R \vee P] \wedge [T \vee I \vee E \vee V \vee C] \rightarrow CP$$

Donde (CP) es la categoría del proyecto; (E) = Extensión del área de facilidades del proyecto; (D) = Duración del proyecto; (R) = Factor de riesgo de contaminación; (P) = Número total de trabajadores directos. T = Usos del territorio en el área de influencia del proyecto como es el caso de territorios comunales, áreas de conservación biológica, áreas para producción, tipos de uso actual y potencial (zonificación ecológica); I = Integridad o salud del ecosistema; E = Servicios del ecosistema; V = Vulnerabilidad social; C = Conflictividad social; \wedge = operador lógico de conjunción (y); \vee = operador lógico de disyunción (o); \rightarrow = operador lógico de implicancia o condicional

3. Contenido

a. Introducción

En el Perú, dado que los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d) serán revisados y aprobados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Artículo 1° de la Ley 29968, se ha puesto tácitamente, en la agenda de prioridades, la determinación del procedimiento para la clasificación de los proyectos de acuerdo con su riesgo ambiental; dicho de otro modo, el procedimiento material y objetivo para establecer los tipos de proyectos que requerirán estudios de impacto ambiental detallado (EIA-d) o en su defecto, estudios de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd).

Hasta la fecha no se ha desarrollado un instrumento específico, salvo las listas de clasificación anticipada como es el caso del actual Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, D.S. 015-2006-EM, que incluye un Anexo VI en el cual lista los tipos de proyectos con sus correspondientes niveles de estudio ambiental.

El procedimiento para clasificar los proyectos por el nivel del EIA devino necesario, incluso a partir de la Ley N° 27446 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental), Artículo 4°, y de su respectivo reglamento, D.S. N°019-2009-MINAM, Artículo 36°, cuando se indica que los proyectos deben ser clasificados en la Categoría I Declaración de Impacto Ambiental (DIA) si sus impactos ambientales negativos son leves; Categoría II Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) si los impactos ambientales negativos son moderados; y Categoría III Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) si presentan impactos ambientales negativos significativos.

El mencionado D.S. N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del SEIA, indicó además, que el titular debe presentar una solicitud de clasificación de su proyecto y una Evaluación Preliminar. Por otra parte, estableció que las autoridades competentes deberán actualizar sus normas relativas a la evaluación de impacto ambiental.

En atención a la exigencia mencionada sobre actualización de normas, el Ministerio de Energía y Minas presentó una propuesta de adecuación del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. Un aspecto resaltante del proyecto de adecuación es su Artículo 13°, en el cual se indica que en *“la determinación del Valor de Importancia del Impacto, se tomará como referencia la “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” 4° Edición 2010, de Vicente Conesa Fdez-Vitora; asimismo se deberá presentar el Valor de Importancia obtenido de la Matriz de Impacto y compararlo con la Tabla N°1 de Clasificación del Estudio Ambiental”*. ¿Es la matriz de Conesa (2010) el mejor instrumento para clasificar los proyectos? ¿Y si no lo es, qué opciones adicionales se tienen?

Tanto si se opte por clasificaciones anticipadas o un procedimiento de clasificación caso por caso se requerirá un instrumento de clasificación, el cual deberá reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad; es decir además de ser legal y legítimo deberá cumplir con todas las exigencias de un instrumento de investigación cuantitativa o cualitativa.

El presente documento desarrolla una argumentación que sostiene que la elaboración del instrumento para categorizar los proyectos con fines de establecer el nivel de estudios debe partir de los principios del análisis y evaluación de riesgos, así como de los desarrollos teóricos actuales sobre servicios ecosistémicos, integridad del ecosistema, vulnerabilidad social, presencia de conflictos socioambientales, entre otros criterios.

Como parte del desarrollo del planteamiento se indagan sobre las reales diferencias entre un EIA-d y EIA-sd; asimismo, se plantea que la necesidad de mayor profundidad de la información debe plantearse en la medida del mayor o menor conocimiento del medio receptor o el proyecto y no necesariamente debido a la mayor o menor significación de los impactos del proyecto.

b. ¿Por qué estudios de impacto ambiental detallado y semidetallado?

Los conceptos de estudio detallado y semidetallado, en su esencia, corresponden a una gradiente de profundidad de la información sobre el proyecto, el medio receptor y la interacción proyecto-medio. Un estudio será más detallado cuando contiene información de mayor profundidad sobre el proyecto y sobre el medio receptor debido quizá a que se conocía poco sobre el área de influencia del proyecto. Si se cuenta con mayor información se reducirá la incertidumbre alrededor de la decisión.

Puede darse el caso de un proyecto bastante conocido por su tipología, que no debería ocasionar efectos significativos sobre el medio, sin embargo dado que se conoce muy poco sobre el medio receptor no será posible a priori predecir los efectos o impactos. En este escenario corresponde un estudio detallado no necesariamente por que el proyecto sea más impactante sino por qué no se tiene suficiente información como para predecir los efectos. Los efectos podrían ser menores e incluso poco significativos pero no se podría haber llegado a alguna conclusión sin antes haber realizado un estudio detallado, pues no había suficiente información.

Se tendría un cambio de paradigma si la evaluación previa no se centra en determinar los efectos leves, moderados o significativos del proyecto sino en precisar cuanta información se requerirá para abordar situaciones complejas, por ejemplo casos de proyectos a desarrollarse en medios con niveles notorios de sensibilidad biológica, conflictualidad y vulnerabilidad social. En este caso hipotético se requerirán estudios profundos, más analíticos, no por que necesariamente deban ocurrir impactos críticos, sino para lograr una correcta gestión del proyecto. Si bien, en este cambio de enfoque, hay también de por medio la conjetura de que los impactos podrían ser severos, esta idea no es el eje del análisis, no se está preocupado en completar una tabla numérica de impactos sino en determinar un marco teórico pertinente y evaluar cuanta información cuantitativa y cualitativa se requerirá para corroborar las hipótesis de impactos y lograr un plan de gestión y manejo altamente viable y coherente con la realidad específica del área de estudio (Cuya, 2013).

Dicho de otro modo, si el proyecto tiene un área de influencia en la cual se encuentran áreas de conservación biológica, poblaciones no contactadas y las comunidades nativas han expresado una previa oposición a cualquier proyecto es evidente que se tendrá que tener estudios más profundos, más analíticos que descriptivos, para lograr reducir los efectos ambientales y sociales a niveles consensuados. Tal situación obliga a realizar un EIA-d, más que por un cierto supuesto de impactos significativos, sino por qué se requerirá información completa y fina para planificar una correcta intervención en el medio con plena participación de los actores sociales y sin que ocurran efectos negativos significativos (Cuya, 2013).

En otra situación, si es una actividad bastante aceptada en la zona, el proyecto no tiene elementos o procesos que puedan devenir en factores de riesgo y en el lugar no se tiene mayor uso o alguna zonificación de protección o poblaciones socialmente vulnerables, se optará por un EIA-sd, pues serán suficientes los estudios descriptivos (Cuya, 2013).

La regla queda entonces establecida como sigue: cada vez que existan elementos en el medio que requieran mayores cuidados por su sensibilidad o vulnerabilidad ante una probabilidad de ser impactados significativamente se deberá realizar estudios más profundos y analíticos por lo que se recomienda la elaboración de EIA-d (Cuya, 2013).

Este cambio de enfoque hacia la mayor o menor profundidad de la información, que incorpore dos gradaciones del estudio ambiental, un nivel de estudios descriptivos y otro de estudios analíticos, podría establecer diferencias entre un EIA-sd y un EIA-d. Los estudios ambientales como los actuales, fuertemente descriptivos, podrían ser las características de un EIA-sd. Los estudios de orden más analítico que incluyan, por ejemplo, modelos de simulación o marcos teóricos más complejos podrían ser considerados EIA-d. Las técnicas de calificación de impactos para los EIA-d incluirían por lo menos matrices adaptadas del tipo Battelle para calificar la importancia del impacto, así como, las técnicas de la lógica difusa y el análisis multicriterio (Cuya, 2013).

Para un Jefe de Estudio se torna crucial este tema. El poder diferenciar fehacientemente lo que constituye un EIA-sd y EIA-d le permitirá precisar con propiedad los alcances del estudio y el consecuente desglose de actividades, el cronograma, los recursos humanos, la comunicación con los grupos de interés, los riesgos, los costos y sobre todo, la calidad del EIA. No es coherente evaluar un EIA-sd con el rasero de un EIA-d. Ni la norma ni la práctica habitual del ejercicio del EIA,

en nuestro medio, ha logrado establecer un rasero objetivo y consensuado para revisar un EIA (Cuya, 2013).

c. ¿Participación ciudadana y nivel de profundidad del EIA?

No existe una relación de implicancia acerca de que un estudio de menor detalle debe tener también un proceso de comunicación y participación ciudadana de menor detalle o viceversa. La exigencia de realizar una audiencia pública o un proceso completo de participación no debe estar asociada al nivel del estudio detallado o semidetallado.

Los procesos de comunicación y participación no tienen que necesariamente seguir la misma gradación de complejidad del estudio. En todos los casos los procesos de comunicación y participación ciudadana tendrían que ser amplios (algo decir como detallado). Lo que si estaría sujeto a variación podrían ser las formas, las vías y los medios, en atención a los grupos de interés, para lograr la mayor comunicación y participación posible.

En otra línea de análisis, referente a las diferencias entre un EIA-sd y EIA-d, los Términos de Referencia no marcan claras diferencias respecto a la profundidad de la información, escalas cartográficas, marcos teóricos particulares, métodos cuantitativos y cualitativos, modelos matemáticos, técnicas de evaluación de impactos, entre otros tópicos. La única diferencia real se refiere al proceso de participación ciudadana (Cuya, 2013).

El Artículo 34° del D.S. N°002-2009-MINAM establece que las audiencias públicas son obligatorias como parte de la etapa de revisión del EIA-d. En el caso del EIA-sd, la autoridad competente podrá disponer audiencias públicas en la resolución de clasificación del Proyecto o cuando el Plan de Participación Ciudadana lo considere (Cuya, 2013).

En coherencia con el mencionado Artículo 34° de dicha norma se podría entender el Artículo 36° del D.S. N°019-2009-MINAM, para efectos prácticos (aunque no debería ser así), como sigue: Categoría I DIA, no requieren procesos de participación ciudadana; Categoría II EIA-sd, no requiere la audiencia pública en su proceso de participación ciudadana salvo exigencia expresa de la autoridad competente; y Categoría III EIA-d, requiere obligatoriamente la audiencia pública en su proceso de participación ciudadana. Esta interpretación sobre las diferencias entre un EIA-sd y un EIA-d, asociada a la menor o mayor exigencia de los procesos de participación ciudadana, es más clara, puesto que las normas casi no establecen diferencias técnicas entre un EIA-sd y EIA-d (Cuya, 2013).

Los procesos de participación ciudadana en los lugares en los que la vulnerabilidad social y los niveles de conflictualidad son altos requieren bases teóricas muy especializadas e instrumentos no solo legales sino legitimados políticamente. Todo ello tendría que ser abordado como parte de un EIA-d (Cuya, 2013).

Se podría decir que no será necesario acudir a alguna matriz de importancia de impactos para categorizar el proyecto, pues, con solo saber que el proyecto ha de localizarse en una zona en la cual los grupos de interés tienen una percepción de incompatibilidad entre las actividades económicas y sus formas de vida, reclaman compensaciones o beneficios por ejecución del proyecto y además hay ausencia o deficiencia de la actividad estatal la lógica inmediata clasificará al proyecto en la Categoría III, con la recomendación que elabore un estudio mucho más detallado e incluya procesos de participación ciudadana más estratégicos y a la vez más específicos. A la par, si en el área de influencia del proyecto se localizan sitios de alta sensibilidad biológica o inestabilidad física serán necesarios estudios más detallados, y por ello el proyecto deberá presentar un EIA-d. La lógica informal, presentada por ejemplo en el libro de Bordes (2011) Las

trampas de Circe: Falacias lógicas y argumentación informal, sería un instrumento más útil que las matrices de importancia de impactos.

d. Acerca de la pertinencia de la matriz de importancia de Conesa para la clasificación de proyectos

La ecuación de “importancia del impacto o efecto” de Conesa (2010, p. 254) es lo que comúnmente se señala como metodología Conesa, aunque ello es parcial e incompleto puesto que el mismo autor incluye la valoración de la “importancia del efecto ambiental” o unidades de importancia del parámetro ambiental (UIP). La fórmula de Conesa (2010, p. 254), $I = \pm [3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]$ solo estima la “importancia del impacto” sin incluir la “importancia del factor ambiental”.

Es importante enfatizar que la metodología completa de Conesa (2010) considera que la importancia total del impacto es igual al producto de la “importancia del impacto o efecto” por la “importancia del factor”. Ello se observa en las matrices de ejemplo del mismo libro de Conesa (2010, cuadros 37 a, 37 b, 37 c; 38 a, 38 b, 38 c, pp. 257-269), y sobre todo se reafirma cuando Conesa (2010) señala que “una vez efectuada la ponderación de los distintos factores del medio contemplados en el estudio, podemos desarrollar el modelo de valoración cualitativa, en base a la importancia de los efectos” (Conesa, 2010, p. 263).

En la metodología original de Conesa (2010) se considera un atributo de “relevancia del componente” o “relevancia del factor ambiental”, expresado con el término equivalente “importancia del factor ambiental”. Esta “importancia del factor ambiental” se operacionaliza como “unidades de importancia del parámetro” (UIP) o ponderación de los factores del medio (Conesa, 2010, p. 261) y se multiplica por los valores de la “importancia del efecto o impacto” para obtener el impacto total.

Conesa (2010, p. 253, 237), indica que “hay que advertir que la importancia del impacto no debe confundirse con la importancia del factor [ambiental] afectado. Un factor [ambiental] puede presentar una gran importancia en el entorno del proyecto, y la importancia del impacto sobre él ejercido ser mínima o nula”. La simple estimación de la “importancia del valor del impacto” a partir de la ecuación de Conesa (2010, p. 254) no determina la importancia real del impacto sobre un componente ambiental. Se requiera valorar la “importancia o relevancia del factor ambiental”.

Por otro lado, de acuerdo con Conesa (2010, p. 264-265), la matriz de importancia presenta “una valoración meramente cualitativa y su valoración absoluta no nos determina la importancia real del impacto”; “solo permite obtener una valoración cualitativa en el nivel requerido por un estudio de impacto ambiental simplificado” (Conesa, 2010, p. 235, 276).

A partir de lo anotado, la Propuesta de Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, en cuanto al planteamiento del empleo de una matriz de importancia para la categorización de proyectos por su nivel de impactos resulta insuficiente, puesto que no está incluyendo la calificación de la importancia del factor o componente ambiental, lo cual denota un empleo parcial o incompleto del método de Conesa (2010).

e. Matrices modificadas de Conesa como alternativa para la clasificación de proyectos

Martínez (2010), indica que el método de Conesa es usado con frecuencia, aunque solo en un 9% en su versión original. En el 58% de los casos, su ecuación original es modificada, lo cual sería una evidencia que no todos los analistas ambientales comparten plenamente el método.

Plazas *et al.* (2009), señala que de un total de 187 estudios de impacto ambiental analizados, 33 contaban con suficiente información para siete de once atributos de impacto ambiental, a saber: presencia (P), duración (D), magnitud (M), extensión (E), reversibilidad (R), sinergia (S) y mitigabilidad (Mt). A partir de dicha constatación y un análisis estadístico no paramétrico, propone un modelo para calificar el impacto ambiental (IA): $IA = 0,90 * P + 0,34 * D + 0,07 * M - 0,04 * Ex + 0,07 * Rv - 0,11 * S + 0,21 * Mt$

Arce (2002), propone la formulación siguiente: Valor del impacto = $M * F * C * I$, en la que M es la magnitud de la acción del proyecto; F es la fragilidad o sensibilidad del componente ambiental; C es el coeficiente de incidencia que mide la potencia destructiva de la acción del proyecto; e I es la importancia del impacto.

Toro (2009, p. 194) plantea una modificación en la cual considera además de la importancia de los impactos del proyecto (como lo hacen los otros métodos), dos calificaciones adicionales de importancia: la Vulnerabilidad de los Factores Ambientales y la Importancia de la Actividad. El modelo que propone es el que sigue: $ImpTotal = 0,4 ImpPro + 0,2 ImpAct + 0,4 ImpVul$. La simbología que emplea en la ecuación es la siguiente: Importancia del impacto ambiental total (ImpTotal); Importancia del impacto ambiental potencial del proyecto (ImpPro); Importancia del impacto ambiental potencial de la actividad (ImpAct); Importancia de la vulnerabilidad del ambiente (ImpVul).

Para calcular la importancia del impacto ambiental del proyecto (ImpPro), Toro (2009) emplea la misma ecuación de Conesa (2010, p. 254) multiplicándolo por un factor de probabilidad de ocurrencia del impacto. En cuanto a la estimación de la importancia del impacto de la actividad (ImpAct), que es independiente de un proyecto concreto, señala que se puede acudir a factores como tamaño, superficie, tipo de proceso productivo o riesgo ambiental es decir "la posibilidad de generar contaminación del aire, agua y suelo; así como el deterioro de la producción agropecuaria, salud pública y patrones sociales y económicos de bienestar" (p. 202).

En cuanto a la importancia de la vulnerabilidad del ambiente (ImpVul), Toro (2009) anota que podría obtenerse de manera similar a las Unidades de Importancia (UIP) del método Battelle-Columbus o sobre la base de un enfoque ecosistémico dado que un factor ambiental será más vulnerable en la medida que haya perdido función ecosistémica o resiliencia, pues "la capacidad de respuesta ante cambios introducidos por las actividades humanas será menor, debido a los daños sufridos en la estructura y función del sistema biofísico y socio cultural" (p. 216).

El desarrollo teórico de Toro (2009) y Toro, Duarte, Requena y Zamorano (2010, 2012, 2013) sirvieron de base para el presente planteamiento de aplicación de los principios de la evaluación de riesgo en la clasificación de los proyectos de hidrocarburos con fines del estudio de impacto ambiental.

f. Requisitos de un instrumento de calificación de impactos ambientales

Las matrices de calificación de impactos constituyen instrumentos de medición o evaluación y por lo mismo deben cumplir todos los requisitos que se exigen a tales instrumentos. No es usual entre los analistas de impactos considerar estos requisitos. Un instrumento para clasificar los proyectos con fines de estudios de impacto ambiental detallado o semidetallado indudablemente debe cumplir en alto grado los requisitos de confiabilidad, validez y objetividad.

Hernández (2010), propone que es más adecuado definir la medición como el "proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos", el cual se realiza mediante un plan explícito y

organizado para clasificar (y con frecuencia cuantificar) los datos disponibles (los indicadores), en términos del concepto que el investigador tiene en mente (...). En este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central. Un instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables (p.200).

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. Confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes; es decir su aplicación repetida al mismo objeto o individuo genera resultados iguales. Validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir dando evidencias de validez de contenido, criterio y constructo. La validez y la confiabilidad no se asumen se prueban; cada vez que se administra un instrumento de medición debe calcularse la confiabilidad, al igual que evaluarse la evidencia sobre validez. Hernández (2010, p.201, 204, 207)

La objetividad del instrumento se refiere al grado en que el instrumento es susceptible a los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Se logra objetividad mediante la estandarización en la aplicación del instrumento (mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes) y el empleo de personal capacitado y experimentado en el instrumento. Hernández (2010, p.201, 204, 207)

Cecconi (1997), diferencia medición, evaluación y preferencia. La medición es la asignación de números a propiedades de objetos o eventos en el mundo real por medio de una operación empírica y objetiva. Es objetiva pues los resultados de diferentes mediciones, en las mismas condiciones operativas, son independientes del sujeto. Es también una operación empírica pues la asignación de números corresponde, representan o preservan ciertas relaciones observadas.

La evaluación es la asignación de números o niveles de propiedades a eventos del mundo real por medio de una operación empírica (aunque parcial) y subjetiva. La relación de correspondencia deviene empírica por medio de un set de reglas semánticas (que construimos) y operacionales (escalas de evaluación) (Cecconi, 1997).

En la preferencia el sujeto asigna predilección bajo un modelo implícito que no puede ser mapeado sobre alguna estructura numérica. La asignación de preferencias no es una actividad empírica ni objetiva. No hay transferencia de una relación observable a una relación numérica (Cecconi, 1997).

No es usual, en nuestro medio, problematizar sobre la confiabilidad, validez y objetividad de las matrices de impacto ambiental. Si bien no existe un estudio específico que establezca los grados de cumplimiento de las exigencias que deben reunir las matrices de impacto, en tanto instrumentos de investigación cuantitativa o cualitativa, se podría conjeturar que el nivel de confiabilidad, validez y objetividad de las tablas de tipo Leopold o Conesa, empleados en nuestro medio, es reducido. De esta afirmación se colige que afirmar que una actividad no genera impactos significativos, dado que sus tablas de calificación de impactos en todos los casos solo reportan impactos moderados, no tiene un sustento sólido.

g. Propuesta de método para la clasificación de proyectos por sus impactos ambientales

Señala, Toro (2009), que los impactos ambientales son finalmente la concreción de un riesgo, una realización de determinados niveles de riesgo en el que la acción humana sirve de detonador, por ello, la cuantificación de los impactos ambientales debe hacerse en un entorno de valoración del

riesgo, entendido como la existencia de una condición objetiva latente que presagia daños probables y pérdidas futuras, es decir anuncia la posibilidad de ocurrencia de un evento negativo. Relacionado con este planteamiento, Toro (2009), cita a varios autores quienes encontraron que la inclusión de la vulnerabilidad es uno de los principales factores para identificar consecuencias ambientales de los proyectos y que las metodologías para la valoración de los impactos, que incluyen la vulnerabilidad, tienen por lo general menos subjetividad que aquellas que no la incluyen. A continuación un desarrollo elaborado por Cuya (2013).

Diferencias entre peligro y riesgo

Es común definir el peligro como “aquello que puede ocasionar un daño o mal”, y el riesgo, como la “probabilidad de un daño futuro”. El peligro es una situación de hecho, mientras que el riesgo es una probabilidad. Riesgo es la contingencia de un daño. A su vez contingencia significa que el daño en cualquier momento puede materializarse o no hacerlo nunca. Por otro lado, una amenaza es todo aquello que tenga una posibilidad o probabilidad de ocurrir, como causante de daño. Y el riesgo es el producto de la ocurrencia de la amenaza y su consecuencia. Sin la ocurrencia de amenazas el riesgo sería cero (Trillini, 2008).

A partir de las aclaraciones anotadas se podría inferir que si el proyecto no presenta amenazas sobre el ambiente no habrá riesgos sobre el mismo; expresado de otro modo, también se podría decir que si el proyecto presenta amenazas leves o en su defecto amenazas grandes se tendrían riesgos leves o grandes, respectivamente.

La evaluación de riesgos es una técnica que posee un soporte teórico bastante desarrollado así como toda una instrumentación de evaluación cualitativa y cuantitativa, que bien pueden adecuarse para fines de la categorización de los proyectos por sus riesgos ambientales.

En el Perú hay abundante material técnico y de divulgación sobre proyectos y su evaluación de riesgos. Por ejemplo, en el sitio virtual del Ministerio de Economía se encuentran manuales, guías y presentaciones multimedia sobre la evaluación de riesgos para los proyectos de inversión pública (PIP).

El documento, elaborado por la Dirección General de Programación Multianual del MEF-Perú “Conceptos asociados a la gestión del riesgo de desastre en la planificación e inversión para el desarrollo” presenta un marco conceptual sobre la gestión del riesgo. Sobre la base de dicho material se presentan a continuación definiciones adicionales:

¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro. El riesgo es función de una amenaza o peligro y de condiciones de vulnerabilidad de una unidad social. Estos dos factores del riesgo son dependientes entre sí, no existe peligro sin vulnerabilidad y viceversa; no existen independientemente pero se definen por separado para una mejor comprensión del riesgo. (MEF. Perú, 2006, p.17)

¿Qué es un peligro? El peligro, también llamado amenaza, es un evento de origen natural, socio natural o antropogénico que por su magnitud y características puede causar daño. (MEF. Perú, 2006, pp. 10-11)

Es preciso tener muy claro que el peligro o amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un evento y no el evento en sí mismo. El nivel de peligro depende de la intensidad, localización, área de impacto, duración y periodo de recurrencia del evento. Se pueden tener los tipos siguientes de peligro:

Peligro natural: asociado a fenómenos meteorológicos, geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal (sismos, lluvias intensas o tormentas, sequías, tsunamis, etc.)

Peligro socio natural: corresponde a una inadecuada relación hombre-naturaleza; está relacionado con procesos de degradación ambiental o de intervención humana sobre los ecosistemas. Se expresa en el aumento de la frecuencia y severidad de los fenómenos naturales o puede dar origen a peligros naturales donde no existían antes y puede reducir los efectos mitigantes de los ecosistemas naturales (tala, quema, deforestación, desertificación, erosión hídrica, deslizamientos e inundaciones, huaycos, salinización de tierras).

Peligro tecnológico o antropogénico: está relacionado a procesos de modernización, industrialización, desregulación industrial o la importación, manejo, manipulación de desechos o productos tóxicos. Todo cambio tecnológico, así como la introducción de tecnología nueva o temporal, puede tener un papel en el aumento o disminución de otros peligros.

La vulnerabilidad, ¿Cómo la entendemos? La vulnerabilidad es la susceptibilidad de una unidad social (familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica que la sustentan, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Tres factores, ante la ocurrencia o posible ocurrencia de un desastre, explican la vulnerabilidad:

Grado de exposición: La vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que representa la exposición, respecto a un peligro que actúa como elemento activador del desastre. Fragilidad: referida al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro amenaza, es decir las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social por las condiciones socioeconómicas. Resiliencia: este término se refiere al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social frente al impacto de un peligro-amenaza. Se expresa en limitaciones de acceso o adaptabilidad de la unidad social y su incapacidad o deficiencia en absorber el impacto de un fenómeno peligroso.

A partir de los conceptos desarrollados por el documento mencionado (MEF. Perú, 2006) podríamos intentar la elaboración de generalizaciones al modo de funciones o ecuaciones.

A = Amenaza

El nivel de amenaza es una función de su probabilidad de ocurrencia, su intensidad, duración, extensión y recurrencia.

$$A = p \times i \times d \times e \times r$$

p = probabilidad; i = intensidad; d = duración; e = extensión; r = recurrencia

V = Vulnerabilidad del medio receptor

La vulnerabilidad del elemento bajo peligro o medio receptor es una función de la exposición a la amenaza, así como de su fragilidad y resiliencia. La vulnerabilidad será elevada si la exposición y la fragilidad son elevadas y si la resiliencia es baja.

$$V = ex \times f \times 1/re$$

ex = exposición del medio u objeto receptor al peligro; f = fragilidad del medio u objeto receptor
re = resiliencia del medio u objeto receptor

A partir de las funciones anteriores tendríamos también una ecuación general del riesgo.

R = Riesgo

$R = A \times V$

A = Amenaza, V = Vulnerabilidad del medio u objeto receptor

Dado que a los analistas de impacto ambiental les agrada expresar las relaciones entre descriptores de impactos ambientales como ecuaciones, y trabajar con matrices, la ecuación siguiente, con seguridad, será de su agrado.

$R = A [p \times i \times d \times e \times r] \times V [ex \times f \times 1/re]$

A continuación un raciocinio aplicando la formulación presentada: si una prospección sísmica de hidrocarburos tendría 200 personas trabajando en el bosque, durante tres meses, sobre 500 ha, si bien secuencial, podría la presencia del personal constituir una cierta amenaza para las áreas biológicas sensibles del bosque.

Si el bosque, en el que se desarrollará la prospección sísmica de hidrocarburos, con alta exposición a la presencia del personal del proyecto, tiene un nivel de sensibilidad elevado dado que corresponde a un área de amortiguamiento de una ANPE, con alta diversidad biológica y áreas frágiles; y además tiene poca capacidad de recuperación por presencia de endemismos, evidentemente tendrá condiciones de alta vulnerabilidad.

En la línea de este ejemplo hipotético podríamos decir, entonces, que hay una cierta posibilidad de perturbación del bosque por la presencia de personal de campo, y por tanto podríamos exigir un estudio de impacto ambiental de mayor profundidad. Sobre la base de este raciocinio basado en la conceptualización del riesgo ambiental habríamos logrado clasificar nuestro proyecto por su nivel de riesgo, es decir lo habríamos categorizado con fines de establecer la profundidad de su EIA.

Categorización de proyectos de acuerdo con su riesgo ambiental

Precisamente la Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) propone en su Artículo 4 la Categorización de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental (aunque este mandato no se recoge el actual Reglamento de la Ley del SEIA, D.S. N°019-2009-MINAM, artículo 36°). Nótese que dicho Artículo 4° hace alusión a una categorización de proyectos de acuerdo con su riesgo ambiental, por lo que resultan pertinentes las teorías y técnicas de evaluación del riesgo ambiental que no son exactamente iguales a los marcos teóricos y técnicas usualmente empleadas para la evaluación, calificación o valoración de los impactos ambientales.

Así, para fijar la profundidad del estudio que correspondería a un proyecto se podría acudir a una adaptación de los métodos de evaluación de riesgos. Un proyecto ocasionará impactos de mayor magnitud si las acciones del proyecto tienen condiciones de mayor incidencia (amenaza o peligro) sobre el medio receptor o área de influencia. Los impactos disminuirían en la medida de la mayor o menor fragilidad, sensibilidad o vulnerabilidad del medio o área de influencia.

Matriz de categorización de impactos

Tener una tabla, clave o clasificador para determinar cuando un Proyecto debe optar por un DIA, EIA-sd o EIA-d es importante, incluso imprescindible. Si bien hay opciones como las clásicas tablas de Leopold modificadas o Conesa, se tienen también otros instrumentos técnicos.

Como antecedente se puede recordar que el entonces Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI) propuso la Matriz de Riesgo Ambiental (R.M. N° 133-2001-ITINCI-DM) para determinar cuando un proyecto debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental o simplemente una Declaración de Impacto Ambiental. Esta matriz es una clave politómica que va señalando para cada tipología de efectos (sobre la salud, ecológicos y económico-sociales) si corresponde un DIA o un EIA. En uno u otro caso, luego, los resultados son expresados en puntajes ponderados, y si la suma alcanza o supera los 7 puntos, el proyecto debe presentar un EIA. Por otro lado, debe mencionarse, también, la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, publicada el 2010 por el Ministerio del Ambiente.

Otra opción, desde enfoques con actualizaciones recientes, puede ser la matriz de calificación de servicios del ecosistema (WRI, 2008). Los servicios del ecosistema son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Estos beneficios contemplan: servicios de suministro, como los alimentos y el agua; servicios de regulación, como la regulación de las inundaciones, las sequías, la degradación del suelo y las enfermedades; servicios de base, como la formación del suelo y los ciclos de los nutrientes; y servicios culturales, como los beneficios recreacionales, espirituales, religiosos y otros beneficios intangibles (Dayli 1997, Constanza 1997, Ecosistemas del Milenio 2000).

Por otra lado, a partir de los conceptos como la integridad biológica y la salud de los ecosistemas se ha llegado al concepto de integridad ecológica, que puede ser definida como el estado de un ecosistema que posee toda la serie de organismos y los procesos ecológicos típicos con ninguna o una mínima influencia humana, a través de una serie de escalas espaciales y temporales. Los niveles de integridad del ecosistema pueden ser excelentes, buena, regular y pobre integridad (Rocchio y Crawford, 2011)

Leal (1997), presenta una descripción de métodos para categorizar proyectos, a saber: método del ámbito del proyecto, métodos de sensibilidad del área, método del listado, métodos de las matrices y evaluaciones ambientales preliminares.

ERM (2001), desarrolló dos listas de control. La primera, una hoja de verificación que proporciona una lista de cuestiones acerca del proyecto y su medioambiente. Los usuarios responden a la pregunta si el proyecto probablemente ocasionará efectos sobre el medio. La segunda lista proporciona un conjunto de criterios para evaluar el significado de los efectos ambientales

Toro (2009), propone una formulación para la calificación de impactos ambientales que bien puede adaptarse a la fase previa o de categorización. La formula es la que sigue:

$$\text{ImpTotal} = 0.4 \text{ ImpPro} + 0.2 \text{ ImpAct} + 0.4 \text{ ImpVul}$$

“Impacto Ambiental Potencial del Proyecto” (ImpPro)

“Impacto Ambiental Potencial de la Actividad” (ImpAct)

“Vulnerabilidad del ambiente” (ImpVul)

Importancia del Impacto Ambiental Total (ImpTotal)

Matriz de amenazas del proyecto sobre la integridad del ecosistema

Una evaluación ambiental, ecológica y social, para la calificación previa tendrá que efectuarse sobre la base de información secundaria; y en este escenario el procesamiento de imágenes de satélite, la cartografía del territorio, las técnicas de zonificación sobre la base de SIG, los sondeos sociales rápidos y la estadística espacial e inferencial tendrán un papel fundamental.

El fondo teórico será simple: cada unidad temática o cartográfica constituirá un objeto bajo riesgo de ser afectado por un proyecto. En la medida de la peligrosidad de los componentes o procesos del proyecto y la vulnerabilidad del objeto bajo riesgo (unidad temática o cartográfica) se podría calificar el riesgo.

Sobre la base de dicho juicio, evidentemente proyectos en sitios más vulnerables (menor resiliencia) o de mayor interés (valoración por importancia) tendría que ir a un proceso de EIA-d, caso contrario, un EIA-sd, incluso un DIA. La matriz de amenazas e integridad del ecosistema considera los criterios siguiente:

Criterios para evaluar el grado de amenaza del proyecto:

- Evaluación de aspectos ambientales del Proyecto (ISO 14000).
- Evaluación de riesgos ambientales (MINAM).
- Matriz de riesgo (PRODUCE).

Criterios para evaluar el nivel de sensibilidad del medio:

- Integridad o salud del ecosistema.
- Servicios del ecosistema.
- Vulnerabilidad social (IDH, cohesión social, atención del Estado).
- Conflictos socioambientales.

Adaptando la teorización del riesgo, se propone para la matriz de “amenaza del proyecto sobre la integridad del ecosistema” la formulación siguiente: la categoría del proyecto (CP) es una función del grado de amenaza del proyecto y el nivel de sensibilidad del área de influencia

$$[E \vee D \vee R \vee P] \wedge [T \vee I \vee E \vee V \vee C] \rightarrow CP$$

Componentes del grado de amenaza del proyecto = $E \vee D \vee R \vee P$

Componentes de sensibilidad del medio = $T \vee I \vee E \vee V \vee C$

Donde (CP) es la categoría del proyecto; (E) = Extensión del área de facilidades del proyecto; (D) = Duración del proyecto; (R) = Factor de riesgo de contaminación; (P) = Número total de trabajadores directos. T = Usos del territorio en el área de influencia del proyecto como es el caso de territorios comunales, áreas de conservación biológica, áreas para producción, tipos de uso actual y potencial (zonificación ecológica); I = Integridad o salud del ecosistema; E = Servicios del ecosistema; V = Vulnerabilidad social; C = Conflictividad social; \wedge = operador lógico de conjunción (y); \vee = operador lógico de disyunción (o); \rightarrow = operador lógico de implicancia o condicional

h. Contribuciones Técnicas y Económicas

Contribuciones técnicas

- Mayor objetividad en la clasificación de los proyectos con fines de sus respectivos EsIA detallados o semidetallados
- Mayor efectividad en el proceso de clasificación de los proyectos para fines de sus EsIA
- Mayor validez del instrumento de clasificación de proyectos dado que los principios de evaluación de riesgo están mejor establecidos

Contribuciones económicas / de sostenibilidad

- Reducción de costos en los trámites de clasificación de proyectos
- Reducción de costos para el titular del proyecto al reducirse los tiempos que demandaría el proceso de screening
- Mayor sostenibilidad del proceso al otorgarle objetividad y el soporte de la evaluación de riesgos

i. Conclusiones

Se concluye que las técnicas de evaluación de riesgos resultarían más potentes y pertinentes para la categorización de los proyectos. La propuesta de “matriz de categorización por riesgo ambiental” se aplicaría a la clasificación de los proyectos de hidrocarburos con fines de fijar la profundidad del EsIA, tanto en el marco del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE.

4. Bibliografía

Arce, Rosa (2002). La evaluación de impacto ambiental en la encrucijada. Madrid: Ecoiuris.

Bordes, Monserrat (2011). Las trampas de Circe: Falacias lógicas y argumentación informal. Madrid: Cátedra.

Cecconi, P.; F. Franceschini, M. Galetto (2007) The conceptual link between measurements, evaluations, preferences and indicators, according to the representational theory. *European Journal of Operational Research* 179, 174–185

Conesa, Vicente (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 4ª ed. Madrid: Mundi Prensa

Congreso de la República del Perú (2001). Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 20 de abril del 2001

Constanza R., R. D’Arge, R. De Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O’Neill, J. Paruelo, R. G. Raskin, P. Sutton, y M. Belt. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital. *Nature*: vol 387. pp 253-260. http://www.uvm.edu/giee/publications/Nature_Paper.pdf

Cuya, Oscar (2013, marzo) Impacto ambiental y adecuación del reglamento ambiental para hidrocarburos. *Oscar Alejandro Cuya Matos. Ecología, gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental.*

<<http://blog.pucp.edu.pe/item/174075/impacto-ambiental-y-adequaci-n-del-reglamento-ambiental-para-hidrocarburos>>

Cuya, Oscar (2013, marzo) Subjetividad de la matriz de importancia en la calificación del impacto ambiental. *Oscar Alejandro Cuya Matos. Ecología, gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental.*

<<http://blog.pucp.edu.pe/item/174076/subjetividad-de-la-matriz-de-importancia-en-la-calificaci-n-del-impacto-ambiental>>

Cuya, Oscar (2013, noviembre) Categorización de proyectos de acuerdo al riesgo e impacto ambiental. *Oscar Alejandro Cuya Matos. Ecología, gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental.*

<<http://blog.pucp.edu.pe/item/179998/categorizaci-n-de-proyectos-de-acuerdo-al-riesgo-e-impacto-ambiental>>

Daily, G.C. 1997. Introduction: What are ecosystem services? En: G. Daily, editor. *Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems.* Island Press, Washington D.C., p.1-10

Leal, José (1997). *Guía para la evaluación del impacto ambiental de proyectos de desarrollo local.* Santiago de Chile: ILPES

Environmental Resources Management - ERM (2001). *Guidance on EIA. Screening.* June 2001. Comisión Europea para Medioambiente. Environmental Resources Management- ERM (2001) *Guidance on EIA. Screening.* Luxembourg: European Communities, disponible en <http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-support.htm>

Hernández, Roberto (2010). *Metodología de la investigación.* 5ª ed. México D.F., Mc Graw Hill

Millennium Ecosystem Assessment (2003). *Ecosystems and Human Well-Being: A Framework For Assessment.* Island Press, Washington DC. http://pdf.wri.org/ecosystems_human_wellbeing.pdf

Ministerio del Ambiente del Perú - MINAM (2009). Decreto Supremo N°019-2009-MINAM Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 25 de setiembre del 2009.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)-Perú (2006). *Conceptos asociados a la gestión del riesgo de desastre en la planificación e inversión para el desarrollo.* Lima: Dirección General de Programación Multianual del MEF

Plazas Certuche, J. A., Lema Tapias, Á. de J., León Peláez, J. D. (2009). Una propuesta estadística para la evaluación del impacto ambiental de proyectos de desarrollo. *Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín*, 62(1), 4937–4955.

Rocchio, Joseph y Crawford, Rex (2011) *Applying NatureServe's Ecological Integrity Assessment Methodology to Washington's Ecological Systems.* Washington: Washington State Department of Natural Resources http://www1.dnr.wa.gov/nhp/refdesk/communities/pdf/eia/applying_eia.pdf

Toro, Javier (2009). *Análisis constructivo del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en Colombia, propuestas de mejora.* Tesis Doctoral. Granada (España): Universidad de Granada

Toro, J., Requena, I., Zamorano, M. (2010). Environmental impact assessment in Colombia: Critical analysis and proposals for improvement. *Environmental Impact Assessment Review*, 30(4), 247–261

Toro, J., Duarte, O., Requena, I., Zamorano, M. (2012). Determining Vulnerability Importance in Environmental Impact Assessment: The case of Colombia. *Environmental Impact Assessment Review*, 32(1), 107–117

Toro, J., Requena, I., Duarte, O., Zamorano, M. (2013). A qualitative method proposal to improve environmental impact assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, 43, 9–20.

Trillini, Marta (2008) *Diferencias entre peligro y riesgo*

(<http://elrincondemartatrillini.blogspot.com/2008/09/diferencias-entre-peligro-y-riesgo.html>).

World Resources Institute WRI (2008). Pautas para identificar riesgos y oportunidades de negocio que surgen a partir del cambio en el ecosistema.

http://pdf.wri.org/corporate_ecosystem_services_review_es.pdf